

SAMARQANDDA TEATRCHILIK HARAKATI (YEVROPA TIPIDAGI O‘ZBEK TEATRINING TASHKIL TOPISHI)

Xamidova Charos Toxir qizi

O‘z.RFA San’atshunoslik instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15585368>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Samarqandda ilk Yevropa tipidagi o‘zbek teatrlarining yuzaga kelishi, unga ta’sir etgan omillar, ilk sahnalashtirilgan spektakllar va ularning talqinlari haqida so‘z yuritiladi. Shuningdek, jadid dramaturglarining Samarqand teatri rivojlanishi yo‘lida amalga oshirgan ishlari borasida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: teatr, truppa, pyesa, rejissor, aktyor, spektakl, talqin.

Аннотация. В данной статье рассматривается появление первого узбекского театра европейского типа в Самарканде, факторы, повлиявшие на его становление, первые поставленные спектакли и их интерпретации. Также рассматривается деятельность джадидских драматургов развитию Самаркандского театра.

Ключевые слова: театр, труппа, пьеса, режиссёр, актёр, спектакль, интерпретация.

Abstract. This article discusses the emergence of the first European-style Uzbek theater in Samarkand, the factors that influenced its formation, the first staged plays, and their interpretations. It also covers the contributions of Jadid playwrights to the development of the Samarkand theatre.

Keywords: Theatre, troupe, play, director, actor, performance, interpretation.

O‘lkamizning XIX asr oxirlari va XX asr boshlarida madaniy hayotida tub o‘zgarishlar yuz bergani tarixdan ayon. Chor Rossiyasining Turkistonda siyosiy hukmronligi xalqimizning madaniy hayotida ham muhim ahamiyat kasb etdi. Ayniqsa, 1890 -yillardan boshlab yurtimizning yirik shaharlari Toshkent, Qo‘qon, Samarqandda o‘zbek xalqining madaniy va ma’naviy turmushida tamomila o‘ziga xos burilish yasaldi. Bunda albatta hukmron mamlakatning ilg‘or, ziyoli qatlam vakillari katta rol o‘ynadilar. Rus zodagonlari, harbiy xizmatchi va ziyoli boshqa soha egalari Turkistonda ta’lim olish uchun, vaqtli matbuotdan foydalanish uchun, san’at jumladan musiqa, teatrdan bahramand bo‘lishi uchun ushbu sohalar asta-sekinlik bilan kirib kela boshladi.

Shu boisdan ham o‘lkada rus teatri va musiqa san’atining birinchi namunalari asosan Turkistonga ko‘chib kelgan rus amaldorlari, harbiy xizmatchilar orasidagi havaskorlik jamoslari faoliyatlarida ko‘rinadi.

Ayniqsa, Rossiyaning madaniy shaharlaridan Turkistonga kelgan teatr truppalari tub yerli xalqning bu san’atga qiziqishini oshirdi. F.I.Nadler truppasi, N.I.Rjevskiy truppasi, V.I.Vasilev-Vyatskiy, N.D. Kruchinina truppalari shular jumlasidandir. 1876-yili Samarqandda musiqali drama to‘garagi tuziladi. “Bu to‘garaklar qisqa fursatda rus va Ovrupo dramaturgiyasining mumtoz namunalarini sahnalashtirdi. Jumladan, Toshkent to‘garagi A.N. Ostrovskiy asarlarini, Samarqandlik havaskorlar esa A.N.Ostrovskiy asarlari qatori L.N.Tolstoyning pesalarini ham sahnalashtirganlari ma’lum”. [1. 12b]

“1894-yildan to 1899-yilgacha har mavsumda gastrolda bo‘lgan N.D. Kruchinina truppassi, bu davrda Turkistonga kelgan professional truppalarning eng yetugi hisoblanadi. Bu truppa Toshkent, Samarqand, Qo‘qon, Yangi Marg‘ilon(Farg‘ona) shaharlarida juda ko‘p spektakllar ko‘rsatdi. Ostrovskiyning “G‘am chekmagan va gunohkor bo‘lmagan kim bor”, “Momaqaldiraq”, “O‘rmon”, “Vasilisa Melenteva”, “Beluginning uylanishi”, “Tekin topilgan pul” spektakllari bilan kelgan”. [2. 176 b]

Nafaqat rus teatr truppalari, o‘sha davrda Rossiyaga tobe bo‘lgan boshqa xalqlar, asosan ozarbayjon, tatar va arman sahna ijodkorlari ham Turkistonga kelib tomoshalar ko‘rsatib, yerli xalqning madaniy dunyoqarashiga katta ta‘sir ko‘rsatgan. Ta‘sir ko‘rsatishining asosiy omillaridan biri mentalitet, til, an‘ana, urf-odatlarining O‘rta Osiyo xalqlariga yaqinligidir. Ular orasida ozarbayjon san‘atkorlarining Turkistonga muntazam gastrollar bilan kelishi o‘zbek teatr havaskorlari orasida ijodiy hamkorlikni yuzaga keltirdi.

Akademik, teatrshunos M.Raxmonovning 1968-yilda chop etilgan O‘zbek teatr tarixi (XVIII asrdan XX asr avvaligacha o‘zbek teatr madaniyatining taraqqiyot yo‘llari) kitobida: “Ozarbayjon teatrlarining Turkistonda birinchi gastroli 1911- yilda o‘tgan. Bu gastroлга Ozarbayjon sahnasining mohir aktyori Ahmadbek Qamarlenskiy rahbarlik qiladi. Truppa sostavida Sidqiy Ruhillo, Yunus Narimonov kabi atoqli san‘atkorlar bo‘lgan. Bu truppa Samarqandga kelib M.F.Oxundovning “Hoji qora”, N.Vezirovning “Yomg‘irdan qochib selga...”, “Musibati Fahriddin” va A.Haqberdiyevning “Og‘a Muhammad shoh kajar” asarlarini o‘zbek tomoshabiniga ko‘rsatdi. Bu spektakllarning yuksak badiiy sifati va aktyorlik mahorati yerli xalqni hayratda qoldirganligi”-haqida so‘z boradi.

Ayniqsa, yangi o‘zbek teatrlarining tashkil topishida mohir rejissor Ali Asqar Asqarov katta xizmat ko‘rsatgan. Samarqand va Toshkentda ilk milliy dramaturgiyamiz namunasi bo‘lgan “Padarkush” asarini sahnalashtirgan.

Albatta, xorijdan kelgan truppalari va havaskor jamoalarning tomosha ko‘rsatishi uchun joy talab qilinardi. Bu yillarda qariyb Turkistonning barcha yirik shaharlarida klublar, teatr binolari qurila boshladi. “Chunonchi, Samarqandda saksoninchi yillar boshida “Voennoe sobranie”, “Obщественное sobranie” binolari qurildi. 1892-yilda esa 320 o‘rinli shahar teatri qurilib ishga tushdi. 1893-yilda chiqqan “Okraina” gazetasi: “Samarqandda shahar dumasi qoshidagi madaniy ishlar komitetining harakati bilan shahar teatri tartibga solindi, teatrdan lojalar qurilmoqda”, -deb yozdi. Bu teatr Abromovski bulvarida bo‘lib, 1914-yilda Samarqand havaskorlarining faoliyati ham shu teatr binosida boshlangan”. [3.256 b]

Xalqimizning Yevropa tipidagi milliy teatr yaratish yo‘lidagi intilishlari 1913-yildan amalga osha boshladi. Adabiyotning boshqa yo‘nalishlariga qaraganda qiyin bo‘lgan dramaturgiyada yangi asar yaratilgan bo‘lib, pyesa shubhasiz Maxmudxo‘ja Behbudiy nomi bilan bog‘liq edi. Ilk milliy dramaturgiyamizning namunasi bo‘lgan “Padarkush” yangi shakldagi o‘zbek teatrlarining qad rostlashiga tamal toshini qo‘ydi. Pyesa va uning muallifi haqida rus sharqshunos olimi A.N.Samoylovichning “Драматическая литература сартов” nomli maqolasi 1916-yilda Petrogradga “Вестник Императорского Общества Востоковедения” to‘plamida bosiladi. Unda keltirilishicha: “Turkistonning yangi adabiyot markazi Samarqand ekanligi, yosh adabiy ijodkorlarni ilhomlantirgan shaxs, o‘zi asli muftiy Maxmudxo‘ja Behbudiy bo‘lib, uning “Padarkush” asari ilk pnesalardan biri hisoblanishi to‘g‘risida e‘tirof etadi”.

“Oyna” jurnalining 1913-yil 28-noyabr 10-sonida birinchi havaskorlar truppassi 1913-yil oxirida Samarqandda tashkil topganligi haqida xabar bosiladi. Truppa tashkilotchisi Mahmudxo‘ja Behbudiy bo‘lib, 1914-yil 15-yanvarda o‘zining “Padarkush” asari bilan sahnani ochdi.

“Bu birinchi teatrda rejissorning kim ekanligi ko‘rsatilmagan bo‘lsada, Ozarbayjonlik Aliasqar Asqarovning sahnani tartibga solishda ta‘siri bo‘lgan. Hatto uning rejissorlik vazifasini bajarganini professor Abdulla Avloniy so‘zlagan edi. Ikkinchi bir xabarga ko‘ra rejissorlikni Maxmudxo‘ja Behbudiyning o‘zi qilgan emush”, - deya yozadi yirik teatr tadqiqotchisi Miyon Buzruk Solihov.

Samarqandning Yangi shahar qismidagi “Xalq uyi” binosida namoyish qilingan “Padarkush” tomoshasidan keyin tatar havaskorlari tomonidan “Oldaduk va oldanduk” spektaklini ham ko‘rsatadilar. Parda oralarida mashhur hofiz Hoji Abdulaziz ashula aytib turadi.

“Samarqandda qo‘yilgan birinchi tomoshada muhim rollarda ishtirok etgan 11 nafar artistdan bir kishi ozarbayjonlik, birisi tatar (u ham Samarqandda tug‘ilib o‘sgan) va qolgan 9 kishi mahalliy kuchlar bo‘lganlar.”[4.72b]

Teatrga havaskor yoshlar bo‘lishiga qaramay tomosha muvaffaqiyatli namoyish etilgan bo‘lib, o‘sha davr matbuotida ijobiy taqrizlar e‘lon qilingan. “Oyna” jurnalining 1-fevral sonida noma‘lum muallifning “Turkistonda birinchi milliy teatr” nomida taqriz chop etilgan. Bu spektakl xaqida teatr tanqidchiligining birinchi “bismillo”si edi. Tanqidchi bu katta vokea ekanini tasdiqlab, tomoshabin tomonidan spektaklni qizg‘in kutib olingani va uning yaxshi o‘ynalgani haqida yozib aktyor ijrochiligi haqida dastlabki ma‘lumotlar beradi. Chunonchi, spektakldagi obrazlardan fohisha Liza rolini Abdulla Badriy ijrosida juda ishonarli chiqqani, Boy rolini o‘ynagan Abdusalom Abdurahim o‘g‘li mutaassib va o‘z davlatiga mag‘rur boyning xarakterini, uning fojiali halokatini ochib berolgan ... Abbos ijrosida Toshmurod, ziyoli obrazini ijro etgan Mirza No‘mon, boyvachcha rolini o‘ynagan Yazdonqul Muhamedovlar o‘yiniga tomoshabinlar (o‘zbek, tojik, tatar, rus, yahudiylar) “Bravo”, “Bravo” deb qichqirganlari haqida va spektakl tomoshabinning munosabati haqida ham keng ma‘lumotlar bergan. [5.30b]

“Mahmudxo‘ja Behbudiyning “Padarkush” dramasida g‘arb mumtoz dramaturgiyasi yo‘lidan borib, qatnashuvchilarning qanday kiyinishidan tortib sahnada voqealarni aks ettirish uchun qanday buyumlar kerak bo‘lishigacha, ko‘rinishlardagi izohlar-remarkalarda har bir personajning eng muhim xatti-harakati, ular o‘rtasidagi munosabatlarga oid ko‘rsatmalar, dekoratsiya va liboslarga oid qaydlardan tortib qatnashuvchilarning fe‘l-atvori, yoshi, millati xususidagi izohlargacha aniq ko‘rsatgani e‘tiborlidir. Voqealar kechadigan joyi mehmonxona, mayxona, boyning yotoqxonasi deb umumiy tarzda ko‘rsatilgan”. [6.43b]

Ilk “spektakl”ning muvaffaqiyatidan so‘ng uning dovrug‘i butun Turkistonga yoyiladi. Ketma-ket boshqa shaharlarda (Toshkent, Qo‘qon, Andijon, Namangan, Kattaqo‘rg‘on, Buhoro) ham qo‘yiladi. 1914-yilning o‘zida “Padarkush” spektakli 15 marta sahnaga qo‘yilgan.

Bu ijobiy favqulodda hodisa “Samarqand teatr havaskorlarining ijodiy jipslashuvi va truppa shaklida o‘z faoliyatlarini yana rivojlantirishlari uchun madad berdi”. [7. 56 b]

“Padarkush” pyesasidan keyin adabiy jamoatchilik orasida dramaturgiyaga qiziqish ortib, birin ketin yangi pyesalar yozila boshlandi. Nusratulla Qudratillaning “To‘y”, Abdulla Qodiriyning “Baxtsiz kuyov”, Abdulla Badriyning “Juvonmarg”, “Ahmoq”, Hoji Muin Shukrullaning “Eski maktab, yangi maktab”, “Ko‘knori”, Mazluma Xotun” pesalari shular jumlasidandir. Ushbu pesalar asosida spektakllar sahnalashtirildi. Boshqa bir qancha sabablar orqali, qolaversa moddiy qiyinchiliklar tufayli truppalar bir tarqalib ketib yoki qayta tashkil etilar edi.

“1916-yilda “Padarkush”ni ilk marotaba sahnalashtirgan Samarqand teatri to‘dasi ham tarqab ketdi, uni qayta tiklashga urinish ijobiy natija bermadi. Mahmudxo‘ja Behbudiy siyosiy ishlarga aralashib ketishi orqasida Samarqand havaskorlarining faoliyati ma‘lum davrda to‘xtab

qoladi. Ammo ko‘p o‘tmay, Abdulla Badriy rahbarligida Samarqand havaskorlari yana to‘planadilar. “Teatr va muzika dastasi” nomida yangi to‘da tashkil topadi. 1916-1917-yillarda u Samarqand havaskorlar uyushmasida aktyorlik va rejissyorlik vazifasini o‘tagan. Samarqand teatri to‘dasi 1917-yilda Shukrulloning “Mazluma xotun”, Fitratning “Begijon”, “Qon”, Abdulla Badriyning “Juvonmarg” kabi asarlarini sahnaga qo‘yadi”. [8.77 b]

O‘zbek havaskor teatr jamoalari bilan bir vaqtda ozarbayjon va tatar teatr truppalari ham faoliyat yuritayotgan edi. Shuhrat Rizayevning “Jadid dramasi”(1997) kitobida: “1917-yil fevralidan keyin ham Samarqandda ozarbayjonlik aktyor va rejissor M.Xontalshinskiy tomonidan yerli o‘zbek va tatar havaskorlari hamkorligida “Turkiston teatr, muzika va adabiyot dastasi” tuzilgani ma’lum. Ular avvalgi jadid teatr truppalari ilgari surgan g‘oyalarning vorislari bo‘lgani holda, davr bilan hamqadam ko‘proq ijtimoiy-siyosiy yo‘nalishlarga urg‘u berganlar. Ular repertuaridagi “Hurriyat qurbonlari” (M.Xontalshinskiy asari, 1917-yil 23- iyunda truppa tomonidan namoyish etilgan), “Aqlli devona” (bir pardali pesa) kabi original asarlar, “Eski Turkiya”, “Sulton Hamidning holi” nomli tarjima pyesalar turkchilik g‘oyalari bilan sug‘orilgan siyosiy spektakllar edi”, -deyiladi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, yurtimizda Yevropa tipidagi o‘zbek teatri jadidchilik harakati va g‘oyalari asosida shakllangan bo‘lib, “Padarkush” pesasining yozilishi esa o‘zbek millik dramaturgiyaning poydevorining qo‘yilishida muhim ahamiyat kasb etdi. Maxmudxo‘ja Behbudiy birichi o‘zbek dramaturgiya va teatr islohotchisi bo‘lishi bilan birgalikda, ushbu san‘at turlarining nazariy asoslarini tadqiq qilgan ilk teatr tanqidchisi edi. Teatr san‘ati bo‘yicha yozgan maqolalari sahna qonuniyatlari belgilashda asos bo‘ldi.

Darhaqiqat, XIX asr oxirlarida yuz bergan madaniy o‘zgarishlar Qo‘qon, Kattaqo‘rg‘on, Andijon, Namangan, Buxoro shaharlarida havaskor ijodiy jamoalarning yuzaga kelishi Samarqandda boshlangan milliy teatr yaratish tashabbusi bilan bevosita bog‘liq edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Дьяченко, В.П (1966). Русский драматический театр в Туркестанском крае. Ташкент, стр.12.
2. Raxmonov M. O‘zbek teatri tarixi. Toshkent. Fan nashriyoti. 1968. - 176 b.
3. Raxmonov M. O‘zbek teatri tarixi. Toshkent. Fan nashriyoti. 1968 . - 256 b.
4. Solihov M. O‘zbek teatr tarixi uchun materiallar. Toshkent. 1935. - 72b.
5. Raxmonov M. O‘zbek teatr tanqidchiligi tarixi. Toshkent. 2016. - 30b.
6. Qodirova D.M. XX asr o‘zbek teatri ssenografiyasi: tarkib topishi va rivojlanish jarayonlari.Toshkent. “San‘at” jurnali nashriyoti. 2009. - 43b.
7. Rizaev Sh. Jadid dramasi. Toshkent. “Sharq” nashriyoti. 1997. - 56b.
8. Qodirov M. Qodirova S. O‘zbek teatri tarixi. Toshkent. 2019. -77b.